

SHAXS SHAKLLANISHIDA DEPRIVATSIYANING TA’SIRI

Ergasheva Muhayyo Jo’rayevna

Iqtisodiyot va Pedagogika NTM assistent o’qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada deprivatsiya jarayoni haqida, uning kelib chiqish sabablari va oqibatlari haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so’zlar: Deprivatsiya, stress, deprissiya, emotsional, sensus, sensor deprivatsiya, affektiv.

“Deprivatsiya” so’zining o’zbek tilida, aniq tushuniladigan ma’nosi mavjud bo’lmada uni “mehrga muhtojlik” cheklash ma’nosida tushunish mumkin. Ammo shuni ta’kidlash o’rinliki hozirgi kunda bu so’z stress, deprissiya, kabi so’zlarga ma’no jihatdan yaqin bo’lib uning sabab va oqibatlari dolzarbligicha qolmoqda. Ayni vaqtda butun dunyoda inson ehtiyojlari va talablari o’sib borgani sari jamiyatning ham barkamol insonga qo’yadigan talablari kuchaymoqda.

Ushbu talablarga javob bera oladigan insonlarni tarbiyalashda, biz ota- onalar farzandlarimiz kamoli uchun, ularni yoshi va rivojlanishini hisobga olmasdan aqliy zo’riqishni yuzaga keltirayapmiz. Xuddi shu aqliy zo’riqish mabaynida bolada hissiy zo’riqish ham yuzaga kelib bu uning ruhiyatida ” deprivatsiyani” ya’ni mehrga muhtojlikni boshdan kechirishiga sabab bo’lmoqda. Deprivatsiyani emotsional mahrumlik deb tushunadigan bo’lsak bu bolaning ota –onadan yetarlicha mehr – muhabbat va rag’bat ololmasligidir.

Shuningdek yashash mabaynida ulardan ma’lum hayotiy masalalarga yechim topishda zarur tajriba olishining imkonsizligidir.

Bolalarda deprivatsiyani yuzaga keltiruvchi omillar quyidagilar

- Oilada juda ko’p yashovchilarning mavjudligi, doimiy o’zaro nizolar
- Chaqaloqlik davrida bola rivojlanishini o’z holiga tashlab quyilishi, unga tashvish deb qaralishi
- Ota-ona tarafidan rejalashtirilmagan farzand

- Kutilgan jinsga oid bo'lmagan farzandning dunyoga kelishi
- Bolaning ehtiyoj va talablaridan kelib chiqmasdan, unga topshiriqlar yuklanishi
- Bolaning yoshini e'tiborga olmasdan ta'lim tizimining tuzulishi
- Oilaviy noqulay muhit (Ota yoki onaning) o'z funksiyasini bajarmasligi
- Otaning illatlarga berilganligi, doimiy ichishi
- To'liq bo'lmagan oila yoki oilada zo'ravonlik
- Ma'lum sabablarga ko'ra bolani o'z tug'ilgan oilasidan boshqa oilada yashashi

kabi sabablarni keltirish mumkin.

Deprivatsiya bolalarda yoshlikdan rivojlanib hayot davomida uni yengib o'tish bilan tasvirlansa, deprivatsiyaning yana shunday turi borki bu sensor deprivatsiya deb ataladi. Sensor deprivatsiya (lotincha: sensus-tuyg'u, va lotincha: deprivatio-yo'qotish, mahrum bo'lish) ma'nosini bildiradi. Sensor deprivatsiya o'ziga yaqin tanish insonlarni, narsalarni, makonni, umuman o'ziga taalluqli narsalarni yo'qotib quyganda almashtirganda yuzaga keladigan jarayon. Sensor deprivatsiya yosh tanlamaydi.

Shuningdek eng yaqin insonlaridan ajralgan vaqtda bunga ko'nikishning uzoq davom etishi natijasida yuzaga keladi. Bunday inson hoh bola hoh katta odam bo'lsin yaqinlar ko'magiga muhtojlik sezadi. Ba'zida xarakter yuzasidan yoki o'jarlik oqibatida atrofdagilar ko'magini qabul qilmaslik oqibatida o'sha insonda affektiv xolatlar yuzaga kelishi mumkin. Bu insonning shaxsiy hayotiga, ish faoliyatiga salbiy ta'sir etib hayotini izdan chiqarishi mumkin.

Oqibatda insonni, ish faoliyati, yashashida, ma'no qolmagandek, hamma narsa tugagandek hayollar cho'lg'ab olishi mumkin. Ota- onaning bunday holatdan chiqib keta olmasligi farzandlariga ham yomon ta'sir o'tkazadi. Barchamizga ma'lumki insondagi voqea xodisalarni tahlil qilib qabul qilish, xulosa chiqarish bevosita insonning yoshi va tajribasi bilan chambarchas bog'liq.

Bolalarda bunday tajribalarning kamligi tufayli, ularda o'zlariga notanish bo'lgan voqealardan ta'sirlanish kuchli ota- onasidan yoki oilasidan ajralib sensor deprivatsiya ga uchragan bolalar juda kam gap yoki o'ta o'zgaruvchanligi bilan boshqa bolalardan ajralib turadi. Bunday bolalarda atrofdagi boshqa insonlarga

ishonmaslik tuyg'usi kuchli. Bunday bolalar doim yakka yurishlari sinfdoshlarini o'zlariga yaqin olmasliklari mumkin. Zo'rovonlik natijasida kelib chiqqan deprivatsiya bolada o'zini hech kimga keraksizdek his qilishini keltirib chiqaradi.

Deprivatsiyaga uchragan bolalar o'smirlik davriga o'tar ekan o'ta ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Deprivatsiyalashgan o'smir xuddiki bir yoshgacha bo'lgan bolalar hali o'z ehtiyojlarini qondira olmay atrofdagilardan har xil yo'llar bilan ko'mak kutgani kabi ahvolga tushadi. O'smir o'ziga mos, uni qadrlaydigan davra qidira boshlaydi. O'zi xoxlagan guruh uni qabul qilishi uchun har qanday ishni bajarishga tayyor bo'ladi.

Hayotda indamas og'ir, vazmin bolaning birdaniga o'zgarib, urishqoq yoki turli illatlarga berilayotganini uchratishimiz mumkin. o'smirlarni tarbiyalashda eng ko'p ta'sir ko'rsatadigan insonlar bu ularning yaqinlaridir. Ba'zida uyidan chiqib har xil guruhlarga qo'shilib ketgan bolalarni tahlil qilar ekanmiz ularni yashab turgan muhitida yetarlicha e'tiborning yo'qligini kuzatishimiz mumkin. Ota –ona kechayu kunduz ishlab bolaning ehtiyojlarini ta'minlaydi lekin bu ota ona bilan bolani yainlashtirmaydi.

Qachonki bola bilan birga faoliyat olib borilar ekan shunda u bilan hissiy yaqinlik paydo bo'ladi. faoliyat natijasini tahlili, undagi bolaning ulushi haqidagi ijobiy fikrlar bolaning yanayam yaxshiroq natijalarga erishishiga sabab bo'ladi.

Oilaviy bolalar uyiga qabul qilingan tarbiyalanuvchilarda o'tkazilgan tadqiqotlar shu ko'rsatadiki har xil tushuncha va tamoyillarga ega, har xil manzildan kelgan bolalarni faoliyat birlashtiradi. O'yin, Mehnat, O'qish faoliyatini birga olib borish natijasida ularda bir- birlariga hissiy yaqinlik shakllanadi va bu hamjihatlikni keltirib chiqaradi.

Shunday ekan nafaqat moddiy ta'minot balki bolalarni ma'naviy shakllantirishga bo'lgan harakat, ularni ruhiy jihatdan sog'lom, jismonan baquvvat bo'lishlariga zamin yaratadi. Bizning o'zbek xalqimizda mehr- muhabbat nafaqt ota-onadan, balki buva –buvijonlardan ham olinishi katta e'tirofga sazovor. Yaqinlar bilan samarali munosabatning yo'lga quyilganligi, hoh oilada hoh insonning o'zida kelib chiqadigan muommolarning oldi olinishi bartaraf etilishiga katta yordam beradi.

Xalqimizda ota-onasidan tashqari bobo –buvilari bilan birga yashab ular tarbiyasi va ko'magi bilan voyaga yetgan ajoyib insonlarni uchratishimiz tabiiy xol. Shu sabali ham bolalarni atrofdagilar bilan muomila munosabatiga kirishishiga to'sqinlik qilmaslik uning muomila munosabatida o'zini tutish qoidalarini o'rganishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. E.G'. G'oziev “Ontogenez psixologiyasi”. Noshir, T.: 2010
2. Г.С. Абрамова “Возрастная психология” Учебное пособие для студентов вузов-МЦ “Изд-во” 2001.- 621с
3. Н.И. Вьюнова “Психологическая готовность ребенка к обучению в школе” Россия М.:2003
4. А.Г.Зикейев. Развитие речи слабослышащих учащихся. -М., 1976.
5. 11. Р.М.Боскис. Глухие и слабослышащие дети. -М., 1963.
6. А.И.Дячков Воспитание и обучение глухонемых детей. -М., 1957.
7. А.И.Дячков Система, обучения глухих детей. -М., 1963.
8. С.А.Зыков Воспитательная работа в школе-интернате для глухих. - М., 1961.